

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

HOMILADORLIK MUDDATIGA YETMASLIGI VA MUDDATIDAN O'TIB KETISHI.HOMILA QOG'ANOQ PARDASINING MUDDATIDAN OLDIN YORILISHI

Mirzaeva Madinabonu Rustam qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

‘‘Davolash ishi’’ fakulteti 4-kurs talabasi

Kalit so'zlar: Homiladorlik, tug'ruq, muddatiga yetmaslik, muddatidan o'tib ketishi, akusherlik, genekologik, qog'anoq parda, anamnez

Annotatsiya: Ushbu maqolada Homiladorlik muddatiga yetmasligi va muddatidan o'tib ketishi, Homila qog'anoq pardasining muddatidan oldin yorilishi, sabablari va oldini olish haqida so'z yuritilgan

Statistikaga ko'ra muddatdan oldin sodir bo'lgan tug'ruqlar homiladorliklarni 10-25% ni tashkil qiladi va hozirgi vaqtda kamaymoqda. Muddatdan oldin sodir bo'lgan tug'ruqlar barcha tug'ruqlarni 6-8% tashkil qiladi. Ilk neonatal davrida chala tug'ilgan chaqaloqlar 65% ni va bolalik davrida esa nobut bo'lgan 70% ni tashkil qiladi. Homiladorlikni muddatidan oldin to'xtashi – homila paydo bo'lishidan boshlab 37 xaftagacha bo'lgan muddatda o'z-o'zidan to'xtashi. Homiladorlikning 22-37 xaftalari oralig'ida to'xtashi erta tug'ruq deb ataladi. Bunda tug'ilgan bolalar chala tug'ilgan sanaladi. Hozirgi vaqtda

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

homiladorlikning muddatidan oldin to'xtashi 10 % dan - 25% gacha, I trimestrda u 50% gacha, II trimestrda 20% va III trimestrda 30% uchraydi.

Ma'lumotlarga ko'ra agar homiladorlik 22 hafta va undan ko'p muddatda to'xtasa, homilaning vazni 500 gr. va ko'proq bo'lsa, chaqaloq 7 kundan ko'proq yashasa, tug'ruq homilaning ekstremal kichik vazni bilan erta tug'ruq deyiladi. 22 hafta muddatdan keyin tug'ilib (vazni 500 gr. va ko'proq), 7 kun oshgandan keyin bola o'lishi perinatal o'lim ko'rsatkichiga kiradi.

Homiladorlikning muddatidan oldin to'xtashining bir nechta sabablari :

1. Ijtimoiy-biologik: past ijtimoiy – iqtisodiy ahvoli ya'ni past savodlik, to'liq oziqlanmaslik, jismoniy zo'riqish bilan bog'liq ish, stresslar;
2. Akusherlik – ginekologik anamnez ma'lumotlari ko'ra; I tug'uvchi ona juda yosh va katta yoshda bo'lishi, anamnezida erta tug'ruqlar kuzatilganligi;
3. Ekstragenital kasalliklar mavjudligi: qandli diabet, arterial gipertenziya va yurak-qon tomir tizimining boshqa kasalliklari, bronxial astma, pielonefrit, odatlangan zaxarlanishlar (alkogol, narkotik qabul qilish, chekish);
4. Homiladorlik asoratlari: ko'p homilalilik, ko'p suvlilik, homilaning chanoq bilan kelishi, yo'ldoshning old joylashishi, yo'ldoshning barvaqt ko'chishi, bachadon

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ichi infeksiyalari, homilaning ona qornida infeksiya bilan zararlanishi, gipertenzion buzilishlar.

Homiladorlikni muddatigacha yetkaza olmaslik – bachadon qisqarish faolligining ortishi natijasida sekin-asta homila tuxumining bachadon devoridan ko'chishi va uning bo'shlig'idan xaydalishiga olib kelishi ham sabab bo'la oladi

Odatlangan homiladorlikni muddatigacha yetkaza olmaslik – homiladorlikning 2 va undan ko'p marta ketma-ket o'z-o'zidan homiladorlikning erta 37 haftagacha bo'lgan muddatda to'xtashi.

Homila uchun gestatsiya muddatini xisobga olgan xolda, erta tug'ruqda akusherlik taktikasi va oqibatlarini o'ziga xosligi bilan bog'liq, bunday tug'ruqning 3 davri ajratiladi

I – 22-27 xaftada;

II – 28-33 xaftada;

III – 34-37 xaftada.

22-27 xaftada erta tug'ruq (homila vazni 500-1000 gr.) umumiy tug'ruq sonining 5% ini tashkil qiladi. Bunda qog'anoq pastki qutbining infisirlanishi va uning vaqtidan oldin yorilishi tufayli sodir bo'ladi .Bu guruhda perinatal kasallanish va

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'lim juda yuqori bo'ladi.

28-33 haftada sodir bo'lgan erta tug'ruqlar (homila vazni 1000-1800g) sabablari juda erta tug'ruqlarga qaraganda turli-tumandir. Homila o'pkasining yaxshi yetilmaganligiga qaramasdan, glyukokortikoidlar yoki boshqa dori vositalarini qo'llash yordamida, ularning yetilishiga erishish mumkin. Tug'ruq natijalari oldingi guruhdagiga nisbatan yaxshiroq.

Homiladorlikning 34-37 xaftasida sodir bo'ladigan erta tug'ruqlar (homila vazni 1900-2500 gr va ko'p) sabablari oldingi guruhlardagiga ko'ra juda xilma – xildir.

Chala tug'ilgan bolalarning tashqi ko'rinishi, normal o'z muddatida tug'ilgan bolalardan farq qiladi. Teri osti yog' qavati chala tug'ilgan bolalarda yupqa yoki umuman bo'lmaydi. Teri qoplami nozik, to'q qizil rangda, burishgan bo'ladi. Kindik qorinning pastki sohasida joylashgan bo'ladi, sog'lom tug'ilganlarda esa kindik qorinning markazida joylashadi. Ularning boshi tanasiga nisbatan juda katta, bosh chanog'idagi birikmalar va kichik liqildoqlar ochiq holatda, katta liqildoq esa o'lchami kichik, chunki suyaklar to'liq o'z joyiga tushmagan bo'ladi. Quloq suprasi juda yumshoq. Tirnoqlar esa yupqa, barmoq falangalarini to'liq qoplamaydi. Chala tug'ilgan qiz bolalarda katta jinsiy lablar kichik lablarni to'liq qoplamaydi va jinsiy oraliqda qizil rangli tirqishni ko'rish mumkin, o'g'il bolalarda esa moyaklar yorg'oqqa tushmagan va yorg'oqning o'zi to'q qizil rangda

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bo‘ladi. Kindikning ajralishi qiyin bo‘ladi va yara ham 8-9 kun ichida bitadi.

Chala tug‘ilgan bolalarda a‘zolar tizimi homiladorlik vaqtida to‘liq shakllanmagan va funksional jihatdan yetilmagan bo‘lganligi sababli, tashqi muhitga moslashuvchanlik ham qiyinchilik bilan amalga oshadi. Sog‘lom, o‘z muddatida tug‘ilgan bolalar uchun xavf tug‘dirmaydigan kasalliklar, chala tug‘ilganlarda og‘ir kechishi mumkin.

Muddatidan utgan xomiladorlik.

Muddatidan o‘tgan homiladorlik – kutilgan tug‘ruq muddatidan 10-14 kun va undan ko‘p – 290-294 kun davom etishi va homilaning o‘ta yetilganlik belgilari hamda yo‘ldoshda o‘zgarishlar bilan tug‘ilishidir.

Turli mualliflarning ma'lumotiga ko‘ra muddatidan o‘tgan homiladorlik 2-10 gacha uchraydi. Perinatal o‘lim esa 20-130 promillini tashkil qiladi.

Muddatidan o‘tgan homiladorlikda tug‘ruqda va tug‘ruqdan keyin ona va xomilada ko‘p asoratlar kuzatilib, natijada tug‘ruq paytida jarrohlik aralashuvlari va tug‘ruqni yakunlovchi operatsiyalar soni ortadi.

Xronologik muddatidan o‘tgan homiladorlik mavjud bo‘lib, 14 kun va undan ko‘p orqaga surilishi va chaqaloqning o‘ta yetilganlik belgilarisiz tug‘ilishi bilan

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kechadi. Bunday homiladorlikka fiziologik muddati uzaygan homiladorlik deyiladi. Bunday homiladorlik muddatidan o'tgan homiladorlikka nisbatan 2 baravar kam uchraydi.

Muddatidan o'tgan homiladorlikdagi tug'ruq kechikkan tug'ruq deyiladi va patologik tug'ruqlar turkumiga kiradi.

Muddati uzaygan tug'ruqlar – o'z muddatidagi ya'ni fiziologik tug'ruq deyiladi.

Premorbid fon sifatida quyidagi omillar o'rin tutadi: qizlardagi reproduktiv tizimni shakllanishida, gipotalamo - gipofizar jarayonlarning izga tushishida muxim o'rin tutadigan turli somatik kasalliklar, bolalikdagi infeksiyalar, yana infantilizm, hayz siklining buzilishi, abortlar, ichki a'zolarining yallig'lanish kasalliklari xam premorbid fon bo'lishi mumkin, ular bachadonning nerv-mushak apparatida o'zgarishga bu esa o'z navbatida endokrin buzilishlarga olib keladi. Bundan tashqari endokrin kasalliklar, yog' almashinuvining buzilishi, ruxiy jarohatlar xam muxim o'rin tutadi.

Muddatidan o'tgan homiladorlik rivojlanishida ayolning yoshi (yosh va katta yoshda, ayniqsa birinchi tug'ayotgan ayolda), mehnat xususiyati (xizmatchi va uy bekasi), tug'ish va hayz faoliyati, o'tmishda o'tkazgan va hozirda homiladorlikka hamrohlik qilayotgan infeksiyon, yallig'lanish, ekstragenital kasalliklar, avvalgi va mazkur homiladorlik asoratlari moyillik omillari bo'lib xizmat qiladi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Belgilari, kechishi. Muddatidan o'tgan homiladorlik tug'ruqning kutilgan muddatidan kechikishiga qaramay tug'ruq faoliyatining bo'lmasligi, organizmning tug'ruqqa tayyor emasligi, bachadon bo'yinchasining yetilmaganligi, homilador tana vaznining ortmayotganligi, qorin aylanasining qog'anoq suvlari so'rilib ketishi hisobiga 5-10 smga kichrayishi. Homilaning katta o'lchamlarda bo'lishi, boshchasi suyaklarining qotganligi va choklarining torayganligi, homila yurak faoliyatining o'zgarishi (Fetal EKG ko'rsatkichlarida surunkali gipoksiya holati) bilan tavsiflanadi. Homila muddatidan o'tgan homiladorlikda havfli holatda bo'ladi. Ko'p hollarda homilaning ona qornidagi gipoksiyasi va o'limi kuzatiladi. Tug'ruq vaqtida tug'ruq faoliyati sustligi, klinik tor chanoq, ona va bolada tug'ruq jarohatlari, homila miyasi ichiga qon quyilishlar va homila asfiksiyasi havfi yuzaga keladi.

Muddatidan o'tgan homiladorlik tashxisini UTT yordamida aniqlash mumkin. Bularga yo'ldosh qalinligining kamayishi, uning kaltsinozi va o'lchamlarining kattalashuvi, kamsuvlik, homila boshchasi biparietal o'lchami o'sishining bo'lmasligi, bosh suyaklari qalinlashishi va suyaklashishi, ba'zan homila o'lchamlarining katta bo'lishi kiradi.

KTG da tekshirib ko'rilganda muddatidan o'tgan homiladorlikka xos bo'lgan homila yuragi qisqarishlari chastotasining o'zgarishi, ritm monotonligi kabi belgilarni aniqlash mumkin.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Amnioskopiya (stasionar sharoitda o'tkaziladi) homila oldi suvlari tarkibida mekoniy aralashmasi aniqlanadi.

Amniotsentez orqali olingan homila oldi suvlari tekshirilganda glyukoza konsentratsiyasining 0,1 g/l va kamroq bo'lishi (N – 0,2-0,5 g/l) aniqlanadi.

Ayol peshobi tekshirilganda estriol miqdori kamaygan bo'ladi.

Qin surtmasi sitologik tekshirilganda ko'p miqdorda oraliq hujayralar bo'lishi va muguzlanuvchi hujayralarning yo'qligi aniqlanadi.

Muddatidan o'tgan homiladorlik yakuniy tashxisi homila tug'ilgandan keyin, homila va yo'ldoshdagi o'ziga xos o'ta yetilganlik belgilariga asosan qo'yiladi. Bularga: bosh suyaklarining qattiqligi, chok va liqildoqlarning torayganligi, yog'simon qoplamaning yo'qligi, quruq yoki "silliqlangan" teri, kaft va oyoq panjasi terisining maseratsiyasi – "hammomli oyoq va qo'llar", teri va kindik tizimchasining sarg'imtir, tor chanoqlik, homilaning chanoq bilan kelishi hamrohligida kesar kesish amaliyotiga ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi yoki yashil rangdaligi, yo'ldoshda kaltsinoz va infarkt belgilari mavjudligi kiradi.

Muddatidan o'tgan homiladorlikni boshqarish individual bo'lmog'i lozim. Ambulator-poliklinika zvenosida umumiy amaliyot shifokori homilador ayol va uning qarindoshlarini muddatidan o'tgan homiladorlikda tug'ruq va chilla davrida

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kuzatiladigan asoratlar to'g'risida ogohlantirishi lozim. Oilada tushuntirish ishlari olib borilishi lozim. Muddatidan o'tgan homiladorlikka moyillik guruhiga mansub ayollarni aniqlash uchun (avvalgi homiladorlik, tug'ruq va chilla davrining qanday kechganligini e'tiborga olgan holda) sinchkovlik bilan anamnez ma'lumotlarini to'plash talab qilinadi. Bunda hayzi erta va kech boshlangan, hayzi buzilgan, infantilizmli, yog' almashinuvi buzilgan (semiz) ayollar alohida e'tiborga molikdir. Tug'ruq muddati o'tgandan so'ng homilador ayol har 2-3 kunda ambulator nazorat qilib borilishi lozim. Natijalar yaxshi bo'lganda homiladorni 41 xaftalik muddatida tug'dirish usuli va yo'lini aniqlash uchun tug'ruqxonaga yuboriladi. Aksincha holatlarda (OAA, FPE, UTT, KTG da o'zgarishlar bo'lganda) xatar guruhiga kiruvchi ayollar patologiya aniqlangani zahotiyoyoq gospitalizatsiya qilinislari

Amniotomiya

Prostaglandinlar

Muddatidan o'tgan homiladorlik boshqa asoratlar – birinchi tug'uvchining katta yoshdaligi, katta homila, homilaning chanoq bilan old kelishi, og'irlashgan akusherlik va ginekologik anamnezi hamda boshqalar bilan qo'shilib kelganda rejali kesar kesish usuli tanlanadi.

Kog'onoq pufagining muddatdan oldin yirtilishi

Qo'qonoq suvlarining vaqtincha ko'rsatilishidan oldin (QSVOK) debitorlikning 22

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

haftalik muddatidan keyin qog`onoq suvlarining oqib ketishiga aytiladi. QSVOK barcha xomiladorlikning 2% uchraydi. (Savelyeva G.T., 2002; Duda V.I. va boshq., 2008), Ammo holatlarning 40 foiz xolatlarida muddatdan oldingi tug`ruq bilan asoratlanadi va perenotal o`lim xolatlarni oshiradi. (Denisov I.N., 2001; Blum J., Fridovich I., 2005).

Kupchilik ayollarda qog`onoq pardasi yorilgandan sung tez orada tugruq faoliyati boshlanadi. Bunda ayollarning 70% ida 24 soat ichida sodir bo'ladi, 90% ida - 48 soat ichida, 2-5% ida bo'lsa to'g'ri 72 soatdan keyin ham yaxshi boshlanmaydi va yana shuncha foiz aollarda 7 sutka ichida ham tug`ruq faoliyati boshlanmasligi mumkin .

QO'G'ONOQ SUVLARING MUDDATDAN OLDIN KETISHI

Homila pardasining muddatdan oldin yirtlishi 2.7-17% Tugrugning kechishi muddatdan oldin to'g'ish xollarining aniqlanishi 30–56% ga kuzatiladi infeksiyaning yuqishi tug`ruq muddatdan oldin qog`onoq suvlarining ketib qolishiga sabab buluvchi yetakchi omillardan biri sanaladi.

Muddatidan oldin qog`onoq suvlarining ketib qolishi vaktida pardalarga bachadon bug'ini (sheikasi) orkali tepadan pastga qarab o'tish yuli bilan infektsiya yuqadi

Ma'lumotlarga ko'ra suvsizlik davri 20 soatgacha davom etgan davrni tashkil etsa

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

u xomilaning axvoliga va yangi tugilgan chaqaloq upkasi adaptatsiyasiga axamiyatli ta'sir qilmaydi. 20 soatdan oshsa bachadon ichidagi xomilaning axvoliga uzgartirishlarni keltirib chiqaradi va tashqi nafas tizimining buzilishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

A.A.Qodirova, M.X.QATTAXO'JAEVA 2001-yil

F.M.Ayupova, Yu.Q.Djabbarova Toshkent 2013-yil

Sh.T.Muxamedxanova Toshkent 2019-yil

Internet sahifalari

